

NICCOLÒ MACHIAVELLI: HÜKÜMDAR HAKKINDA BİR ARKA PLAN ÇALIŞMASI

Mustafa KARAMAN*

Özet

Niccolò Machiavelli, Rönesans döneminin en önemli aydınlarından birisidir. Machiavelli, 1469'da doğmuş ve 1527'de hayata gözlerini yummuştur. 58 yıllık ömrüne 15 kadar eser sığdıran Machiavelli'nin asıl öne çıkan eseri ise "Hükümdar"dır. Hükümdar, onu "monarşinin kuramcıları" arasına sokar.

Hükümdar temelde "iyi bir hükümdar"ın nasıl olması gerektiğini konu edinir. Machiavelli'ye göre iyi bir hükümdar "başarıya ulaşmak için güç kullanmaktan çekinmeyen"dir. Eseri hükümdara tavsiyeler niteliğinde bir manifestodur. Bu manifestoyu yazma nedeni ise yaşadığı dönemdeki İtalya'nın siyasal olarak parçalanmış yapısıdır. Hayatının ilk evrelerinde cumhuriyet yanlısı olmasına karşın daha sonradan İtalya'nın birliği için monarşinin koyu savunucusu haline gelmiştir. Machiavelli, genellikle yanlış anlaşılmış ve şer sevicilik ile suçlanmış bir kişiliktir. Halbuki o bir vatansever ve görev adamıdır.

Anahtar Kelimeler: Machiavelli, Hükümdar, İtalya, Floransa

Niccolò Machiavelli: A Background Study on The Prince

Abstract

Niccolò Machiavelli is one of the most important intellectuals of the Renaissance period. Machiavelli was born in 1469 and died in 1527. Machiavelli's most prominent work, which fits around 15 works in his 58-year life, is "The Prince". The Prince, places him among the "theorists of the monarchy".

The Prince, basically deals with how a "good ruler" should be. According to Machiavelli, a good ruler is "one who does not hesitate to use force to achieve success". His work is a manifesto of advice to the monarch. The reason for writing this manifesto is the politically fragmented structure of Italy at the time he lived. Although he was a pro-republican in the early stages of his life, he later became a staunch defender of the monarchy for the unity of Italy. Machiavelli is a personality often misunderstood and accused of evil. However, he is a patriot and a man of duty.

Key Words: Machiavelli, The Prince, Italy, Florence

* Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih Bölümü Lisans Mezunu, (mstfkaraman21@gmail.com), (Orcid: 0000-0001-5752-8816)

Giriş

İtalya coğrafi açıdan engebeli, bölünmüş ve yaşaması zor bir alandır. Akdeniz kıyısındaki Güney İtalya ile Orta Avrupa'ya yakın Kuzey İtalya'yı Po Nehri ayırmaktadır. Bundan dolayı tarihsel süreçte de Kuzey ve Güney İtalya ayrılmış, ülkenin iki tarafı da birbirinden farklı birçok rejime ev sahipliği yapmıştır. Bu coğrafyada insana dair ilk kalıntılara ise Circeo ve Saccopastore'de rastlanmaktadır. Bununla birlikte İtalya Etrüsklere, Sabinlere, Yunanlara, Latinlere... ev sahipliği yaptı. Latinler, bu noktada en önemli yapı taşı oluşturdu çünkü Roma İmparatorluğu, İtalya'da doğdu ve dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline geldi. Merkezi Roma olan bu devlet, özellikle askeri, hukuki ve diplomatik yönleri ile ön plana çıkmaktadır. Roma İmparatorluğu; Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere üç kıtada hakimiyet kurdu ve Krallık, Cumhuriyet, İmparatorluk olmak üzere üç farklı rejim ile yönetildi. Lakin her devlet gibi Roma da “doğdu, büyüdü, yaşlandı ve öldü”. Roma, İS 375'te Kavimler Göçü ile başlayan süreç sonucunda önce 395'te Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrıldı daha sonra ise 476'da devletin Batı ayağı tamamen tarihe karıştı.¹ 476 yılı Batı Roma'nın yıkılışı olduğu gibi İtalya'da da yeni bir sürecin başlangıcı oldu.

İtalya, 476 yılından 1861 yılına kadar “çok sayıda devlete” ev sahipliği yaptı. Bu devletler ve milletler arasında; Bizans, Lombardlar, Gotlar, Normanlar, Fransızlar, Araplar, Latinler... sayılabilir.² İtalya özellikle Rönesans'a kadar sürekli başka devletlerin güç mücadelelerinin odağında oldu. Bu devletlerden öne çıkanlar ise Bizans, Fransa ve İspanya'dır. Rönesans'a gelindiğinde ise İtalya'nın siyasal yapısı daha çok monarşi ya da cumhuriyet ile yönetilen İtalyan kent devletlerinden oluşmaktaydı. Bu devletler arasında ise Venedik, Ceneviz, Napoli, Toscana, Milano öne çıkmaktadır. Bu devletler çoğunlukla siyasi ve ticari alanda birbiri ile rekabet halindeydiler. Venedik ticari alanda, Papalık dini alanda ve Floransa ise sanat alanında ön plandaydı. Bu devletler İtalya'da siyasal bir birlik istemekten ziyade kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyordu ve bu İtalya'nın sürekli başka güçlerce işgal edilmesine neden oluyordu. Örneğin; Papalığın yardımıyla IX. Louis, İtalya'ya girmiş ve birçok kent devletini ele geçirmişti. Kısacası İtalya 16. yüzyılda, oldukça değişken ve çalkantılı bir siyasal iklime sahipti.³

¹ Jeremy Black, **Kısa İtalya Tarihi**, Say Yayınları, Ankara, 2022, ss. 11-40; Vigneswaran Darshan, “The Territorial Strategy of the Italian City-State”, **International Relations**, Vol 21, No 4, Aralık 2007, ss. 427-441.

² Bu devletler arasında bir noktada Osmanlı'yı da saymak mümkündür. Ayrıntılı bilgi için bkz. Metin Ziya Köse, “Otranto Seferi”, TDVİA, <https://islamansiklopedisi.org.tr/otranto-seferi> (son erişim tarihi: 01/01/2023).

³ Black, age. ss. 41-62.

Bu parçalanmış siyasal iklim ilk bakışta dezavantajlı gözükmeyle beraber aslında İtalya’da gerçekleşen bazı ilerlemelerin de ana kaynağıdır. Şehir devletlerinin kendi aralarındaki rekabeti sadece ekonomik ve siyasal alanla sınırlı kalmadı; sanat, bilim gibi alanlara da nüksetti ve Rönesans’ın İtalya’da başlamasında önemli bir referans noktası oluşturdu. Floransa, Rönesans döneminde ön plana çıkan devlet oldu. Floransa; Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Dante, Petrarca, Machiavelli... gibi birçok önemli düşünür, bilim insanı yetiştirdi.⁴ Bunlar arasında Dante, İtalya’nın mevcut siyasi durumunu en iyi açıklayandır. İlahi Komedi adlı eserinde şöyle söylemektedir: “*Ah, köleleşen İtalya yaşlı evim, Fırtınaya tutulan kaptansız bir gemi...*”.⁵ Dante’nin söylediği o yüzyıla sınırlı kalmayacak 19. yüzyıla kadar devam edecekti. Hatta 19. yüzyılda Massimo D’azeglio da “*İtalya’yı kurduk sıra İtalyanları yaratmakta*” diyecekti.⁶ Özetlemek gerekirse; Dante’den itibaren İtalyan aydınları her zaman birleşmiş, siyasal anlamda güçlü bir İtalya düşlemişlerdir. Bu düş birçok siyasal düşünürü etkilediği gibi Machiavelli’yi de derinden etkilemiştir.

Niccolò Machiavelli

Machiavelli, 3 Mayıs 1469’da Floransa’da doğdu. Siyasetçi, askeri stratejist, oyun yazarı, şair ve Rönesans döneminin en önemli düşünürlerinden biridir. “*Soy adı Mali clavelli ‘kötü çiviler’den gelmektedir. Çiviler ailesinin soylu bir aile olduğunu gösterir.*”. Soylu bir aile kökenine sahip olsalar da ailesi zamanla konumunu kaybetti. Babası çok da parası olmayan bir avukattı. Hatta babasının son arzusu “*Mutlu yaşayın ve az harcayın*” şeklinde olmuştur. Machiavelli ömrünün ilk yıllarını yoksulluk içinde geçirse de sonraki yıllarını rahatlık içinde geçirdi.⁷

⁴ Virginia Cox, **İtalya Rönesans’ının Kısa Tarihi**, Alfa Yayınları, İstanbul, 2019, ss. 167-169.

⁵ Black, age. s. 56.

⁶ Samet Zenginoğlu, “İtalya’da Politik İstikrarsızlık: Coğrafya, İdeoloji, Ekonomi”, **Akademik Sosyal Araştırma Dergisi**, Yıl: 8, Sayı: 53, Ağustos 2021, s. 75.

⁷ Necdet Adabağ, “Giriş”, **Hükümdar**, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, s. VII.

Şekil 1 Machiavelli'nin Temsili Bir Resmi (<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10488177d?rk=42918;4#>)

Siyasal yaşama girişi 1498'de Floransa Cumhuriyeti'nin ikinci yazmanı olarak sarayda iş bulması ile gerçekleşti. “Çok önemli bir iş olmamasına karşın, siyasal yaşama bir ilk adım olarak kendisine çekici gelmiştir.” O dönem kentin yönetimini Soderni ailesi elinde tutmaktaydı ve Machiavelli'den etkilenmişlerdi. Bu nedendir ki onu dış ilişkilerden sorumlu hale getirdiler. Bu görevi sırasında Machiavelli iki önemli ziyaret gerçekleştirdi. Bunlardan ilki dönemin Fransa Kralı XII. Louis'in sarayına yaptığı ziyaretti. İkincisi ise Papa VI. Alexander'in oğlu Cesare Borgia'ya⁸ yaptığı ziyaretti.⁹

Machiavelli 1506 itibariyle daha önemli görevler üstlendi. O yıllarda İtalya siyasal anlamda dinginliğini yitirmeye başladı, bunun bir nedeni Papa II. Julius'un hırslı kişiliği ve Papalığı İtalya'da en büyük güç haline getirme çabasıdır. Diğer nedeni ise Fransa Kralı XII. Louis'tir. Machiavelli bu çalkantılı ortamda 1506 yılında Papa'ya, 1507'de İmparator Massimiliano'ya, ardından Pisa kuşatmasını sürdüren Floransa ordusuna ve 1510'da Fransa'ya gönderildi. Kutsal Birliğin¹⁰ ilanı öncesinde tekrardan Fransa'ya gönderildi. Bu çalkantılı durumda gerçekten önemli bir rol üstlendi. Machiavelli'nin Floransa'nın dış ilişkilerinin korumak ve gözetmek

⁸ Halk arasında Valentino olarak bilinmektedir. Machiavelli, Valentino ile yakın bir ilişki kurmuştur. Detaylı bilgi için bkz. <http://courses.washington.edu/hsteu401/Machiavelli%20Letters.pdf> (son erişim tarihi: 14 Ekim 2022)

⁹ Adabağ, age. s. VIII.

¹⁰ Ayrıntılı bilgi için bkz. Black, age.

konusunda gösterdiği başarı takdire şayandır. Özellikle Fransa Kralı XII. Louis'in ünlü bakanı Rounen Kardinaline verdiği cevap etkileyicidir. Kardinal ona “*Siz İtalyanlar savaştan anlamıyorsunuz*” dediğinde, o “*Siz Fransızlar da siyaset bilmiyorsunuz.*” demiştir.¹¹ Machiavelli'nin tüm uğraşlarına rağmen hem İtalya'nın hem de Floransa'nın işi zordu.

İtalya'nın o yüzyıllardaki tarihine bakıldığında, çalkantılı olaylarla boğuştuğu aşıkardı ve bu boğuşmanın temel nedeni İtalya'nın Fransa gibi siyasal bütünlüğünü sağlayamamasıydı. Avrupa 14. yüzyılda kent devletlerinin demokratik yapısından uzaklaşmış ve güçlünün egemenliğine girerek monarşiye yönelmişti. Kent devletleri ne kadar demokratik ise monarşiler de o denli antidemokratikti. İtalya'nın asıl “*yazgısızlığı*” ise kuzey ve güney İtalya'nın birbirinden kopukluğu ve İtalya'nın parçalanmış olarak başka devletlere boyun eğmesinden kaynaklandı. Bu parçalanmışlık 1860'a kadar sürdü.¹²

Floransa ise hem dışarıdaki gerginlik hem de içeride Medici ailesinin iktidarı ele geçirmeye çalışması nedeniyle çalkantılı bir konumdaydı. Medicilerin Floransa'da iktidarı ele geçirmeleri¹³ ile Machiavelli'nin hayatında bir dönüm noktası daha gerçekleşti ve sürgüne gönderildi. Dahası İtalya'nın en güçlü kent devletlerinin gerilemesine ve hatta çöküşlerine tanık olan Machiavelli'nin “*İtalya'nın siyasi birliği düşü*” de büyük yaralar aldı. Tüm bu olumsuzluklar, Machiavelli'yi “*ülkesinin yazgısını daha derinden incelemeye*” yöneltti. Böylece Machiavelli, “*siyasal yazarlığa eğilimli mizacını*” harekete geçirerek kuramsal ilk eserlerini vermeye başladı.¹⁴

Machiavelli yakından incelendiğinde hayatının sürgün yıllarına kadar koyu bir cumhuriyet taraftarı olduğu görülmektedir. Sürgün yıllarından itibaren ise kendisi giderek monarşi yanlısı bir tutum sergilemiştir. Machiavelli, sadece güçlü ve birleşmiş bir İtalya'yı görmek istediği için kendince doğru olan güçlü “*hükümdar*” fikrine odaklanmış ve bu nedenle monarşi yanlısı bir tutum takınmıştır. Machiavelli; Bodin ve Hobbes ile “*mutlak monarşinin üç kuramcısı*” olarak

¹¹ Adabağ, age. ss. VIII-X.

¹² Adabağ, age. s. IX.

¹³ Ayrıntılı bilgi için bkz. Duygu Şahin, **XV. Yüzyıl Fransa'sında Sanat ve Finans İlişkisi: Medici Ailesi**, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi SBE, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2012; Tim Parks, **Medici Ailesi: Rönesans Çağında Bankacılık, Siyaset Ve Sanat**, Kronik Yay., İstanbul, 2021; Murat Serdar, “Medici Ailesi: Floransa'da Bir Ailenin Yükseliş Öyküsü”, **Sosyal Bilimler Araştırmaları**, Cilt: 14, Sayı:2, Aralık 2019; Susan Horth, **Godfathers of the Renaissance**, https://www.youtube.com/watch?v=GOAVRcI6mFU&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0 (son erişim tarihi: 02/01/2023).

¹⁴ Adabağ, age. ss. X-XI.

tanımlanmaktadır.¹⁵ Bu üç isim Yeni Çağ siyaset kuramcıları arasında öne çıkmaktadır. Machiavelli’yi onlardan ayıran temel unsur ise ülkesinin bulunduğu durumdur¹⁶. Bu dönemde Hobbes ve Bodin’in ülkeleri monarşi ile yönetilmekte ve siyasal bütünlük içerisinde buna karşı Machiavelli, siyasal anlamda parçalanmış İtalya için yazmıştır. Kısacası Machiavelli’yi diğerlerine nazaran var olanı koruyan bir statükocu değil de reformist, devrimci biri olarak değerlendirmek daha uygun olacaktır. Bu üç ismin en ortak noktası ise “*laiklik*” konusundaki düşüncelerinde yatmaktadır.¹⁷

Machiavelli’nin kuramsal eserleri arasında önem kazananlar, “*retorik ve akademik söylemlerden uzak güncel yaşanmışlıkların neden ve sonuçlarıyla dile getirildikleri*” yapıtlardır. Örneğin; “*Del modo di trattare i popoli di Valdichiana ribelatti*”¹⁸ adlı eserinde uyguladığı yöntem daha sonraki yazılarını da etkiledi. Hükümdar’da bahsedeceği konuların bir ön hazırlığı niteliğindeki “*Discorso dell’ordinare lo stato di Firenze alle armi*”¹⁹ de kuramsallaşması yönünde değinilmesi gereken eserlerindedir.

Machiavelli, sürgün yıllarından 1512 yılında Giovanni de Medici papa seçildiğinde affedilerek geri döndü. Bu sürede San Casciano’daki çiftlik evine çekildi.²⁰ Burada yoksulluk ve zorluk içinde bir hayat yaşadı. Ona göre bu çiftlik evine yaşamak, onun “*kara yazgısı*” idi. Yazgısına olan içerlemesini Vettori’ye yazdığı bir mektupta şöyle anlatmaktadır “*Kara yazgım rahatlasın istiyorum. Beni böyle bayağı insanlara düşüp kalkmaya zorladığı için sonunda yüzünün kızarıp kızarmayacağını görmek dileğimdir.*”²¹ Machiavelli, bu sancılı günlerinde boş durmadı aksine bol bol Polybius, Titus, Livius, Dante, Petrarca, Tibbulus, Ovidius gibi isimlerin klasiklerini okudu.²² Okuduğu bu isimler, onun zihniyet dünyasında belli başlı değişimlere neden oldu. Artık cumhuriyetten ziyade güçlü bir hükümdarın İtalya’yı birleştirebileceğine ve “*düşünü*” gerçekleştireceğine inanmaktaydı.

¹⁵ Alaeddin Şener, **Siyasal Düşünceler Tarihi**, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1995.s. 302.

¹⁶ Hobbes, İngiliz; Bodin ise Fransız’dır.

¹⁷ Ayrıntılı bilgi için bkz. Serkan Ekiz, “Jean Bodin’in Siyaset Felsefesinde Devlet ve Egemenlik”, **Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, Cilt: 22, Sayı: 2, s. 635-687; Thomas Hobbes, **Leviathan**, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2019.

¹⁸ Ayaklanan Valdichiana Halklarına Nasıl Davranılacağı Üstüne

¹⁹ Floransa Devletinin Silahlı Kuvvetlerini Düzenleme Konusu

²⁰ Hakan Sezer, **Machiavelli ve Prens Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme**, Uludağ Üniversitesi FEF, (Yayınlanmamış Bitirme Tezi), Bursa, 2014, s. 8.

²¹ <https://courses.washington.edu/hsteu401/Letter%20%20to%20Vettori.pdf> (son erişim tarihi: 27 Kasım 2022)

²² Sezer, agt. s.9.

Machiavelli, 1520’de Floransa Üniversitesi tarafından Floransa tarihini yazmakla görevlendirildi ve bu görevin sonucu olarak “*Istorie Fiorentine*”²³ adlı eserini kaleme aldı. 1526’da Papa VIII. Clementus tarafından basit bir memuriyete ardından ise elçiliğe getirildi. 1527’de Floransa’da tekrar cumhuriyet rejimi kuruldu ve o dönemde Medicilere yakınlığı ile tanınan Machiavelli’ye güvenilmediği için yeni rejim kendisine yeni bir görev vermedi. Keza aynı yıl Machiavelli “*fakirlik ve unutulmuşluk*” içerisinde hayata gözlerini yumdu.²⁴ Machiavelli nispeten kısa ömrüne 15 kadar kitap sığdırdı. Bunlar arasında en bilinenleri şöyledir:

- *Prens/Hükümdar*,
- *Titus Livius’un Roma Tarihi Adlı Eserinin İlk On Cildi Üstüne Nutuklar*,
- *Savaş Sanatı*,
- *Adamotu*²⁵

Hükümdar Üzerine

Machiavelli, San Casciano’daki çiftlik evinde geçirdiği dönemde, onu günümüze taşıyacak, en değerli eserini kaleme aldı: “**Hükümdar**”. İtalya’nın kurtuluşunu kudretli bir hükümdar ve kudretli bir devlette aramaya başladı. Kudretli hükümdar olarak gözüne kestirdiği kişi ise Papa X. Leon’un küçük kardeşi Giulio de Medici idi. Lakin bu süreçte Giulio’nun ölmesi, Machiavelli’nin ümidini, Giulio’nun yeğeni Lorenzo de Medici’ye bağlaması ile sonuçlandı.²⁶ Machiavelli, ünlü eseri Hükümdar’ı, Lorenzo de Medici’ye armağan etti. Kitabın orijinal ismi “*De Principatibus/ Il Principe*” şeklindedir. Türkçeye ise hem “Prens” hem de “Hükümdar” isimleriyle çevrilmiştir. Dünyada birçok dile çevrilen “Hükümdar”, Machiavelli’nin siyasete yön verenler listesine altın harflerle adını yazmasını sağlayan, en önemli eseri niteliğindedir.

Machiavelli’nin “Hükümdar” adlı eseri toplamda 26 bölümden oluşmaktadır. “*Hükümdarın verdiği temel ders şudur: siyaset ve ahlak iki ayrı dünyadır. Bu iki ayrı dünyanın uzlaşması gerçi güzel bir hayaldir ama sadece hayaldir. Ahlakçının da siyasetçinin de bu hayalden*

²³ Floransa Tarihi

²⁴ Sezer, agt. s.8.

²⁵ Yaşar Şahin Anıl, **Niccolò Macihavelli**, Kastaş Yayınları, İstanbul, 2010, ss. 98-100.

²⁶ Sezer, agt. s.8.

vazgeçmeleri çıkarları gereğidir."²⁷ Hükümdar, İtalya'nın siyasal birliğine dair yazılmış bir manifesto/çağrı niteliği taşınmaktadır.

Machiavelli eserinde birçok konu üzerinde durmaktadır. Bunlardan en öne çıkanlar ise şunlardır:

- Hükümdar nedir ve nasıl olunur?
- Hükümdarlık türleri nelerdir?
- Devletler fethedildiğinde nasıl davranılmalıdır?
- Hükümdar için yazgı ve erdem ne anlamlara gelir?
- Hükümdarlıklar için askeri gücün konumu nedir?
- İyi bir hükümdar, cömert olan mıdır?
- Hükümdar verdiği sözleri tutmalı mıdır? Hükümdar için talih ne ifade eder?

Machiavelli'nin sorduğu ve cevapladığı tüm bu soruları detaylıca incelemekte ve verdiği yanıtların nedenlerini anlamakta fayda vardır. Kitabı okuyan her okuyucunun fark edeceği üzere Machiavelli eserinde karmaşık bir dilden uzak durmuş, yaşanmışlıklarına ve bilgilerine odaklanan sade bir anlatı türü benimsemiştir. Her bölümde sorduğu sorulara, yanıtlar getirerek onun için "*hükümdar*"ın nasıl olması gerektiğini aktarmıştır. Bunu yaparken sadece kendi yaşanmışlıkları ile sınırlı kalmamış, tarihten ve güncelden de pek çok örneğe yer vermiştir. Bu örnekler arasında özellikle Kyros, Büyük İskender, Valentino, Papa VI. Alexander, Jul Sezar öne çıkanlardır. Machiavelli böylece tarihi bilgisini de göstermektedir. Ayrıca birkaç yerde başvurduğu alıntılara bakıldığında, onu en çok etkileyen yazarın Titus Livius olduğu aşikardır. Aynı zamanda Machiavelli için bir Roma İmparatorluğu aşığı demek de abartı olmayacaktır. İtalya'nın siyasal olarak bütün olduğu Roma İmparatorluk döneminden sıklıkla övgü ve hasretle bahsetmektedir. Eserinde sadece Batı ile yetinmemiş, Doğu'dan da birçok örnekle farklı bakış açıları sunmuştur. Değindiği devletler arasında Osmanlı, Fransa, Almanya... gibi birçoklarını saymak mümkündür.

Machiavelli tarihte çoğu zaman yanlış anlaşılmış bir kişiliktir. "*Ateizm ve immoralizm olmak üzere iki lanetle damgalandı*" Hatta ateizm damgası Hükümdar'ı, Trento Konsili'nde yasaklı metinler arasına soktu.²⁸ Aslında Machiavelli bir din düşmanı değildi. Onunu derdi din ile değil

²⁷ Patrick, Duopouey "Machiavelli'nin Hükümdar'ını Okumaya Başlarken",1 Ekim 2016, <https://bilimvegecek.com.tr/index.php/2016/10/01/machiavellinin-hukumdarini-okumaya-baslarken/> (Son Erişim Tarihi: 20 Kasım 2022)

²⁸ Duopouey, agm.

Papalıklaydı. Machiavelli Papalığın dünyevi güç kazanmasına şiddetle karşı çıkıyordu. Papalık, İtalya'nın mevcut çalkantılı durumu içinde önemli bir rol oynamaktaydı. Başa geçen Papalar hırslı ve güçlü ise İtalya'nın "*pamuk ipliğine bağlı*" dengesini bozabiliyordu.²⁹ Machiavelli'nin Papalara bu hücumu, Kilise'nin de Machiavelli'yi "*immoralizm*" ile suçlamasını beraberinde getirdi. Kilise, Makyavelizm'i "*özünde şeytani bir düşünce olarak göstermekteydi.*" Kiliseyi asıl rahatsız eden ise Machiavelli'nin Cesare Borgia'nın³⁰ gaddarlıkları üzerine yazdıkları değildi. Kilise için asıl önemli olan "*siyasetin Tanrı'ya dayandırılmasının reddi*" idi.³¹ Bu nedenle Machiavelli tarih boyunca ahlaksız, dinsiz, şeytan, şer sevic... gibi birçok aşağılama ile karşılaştı. Birçok siyasetçi/hükümdar ondan etkilense de onunun adını vermekten çekindi. Machiavelli'nin görüşlerinin genel adı olan Makyavelizm'e de benzer bir olumsuz anlam yüklendi. Makyavelizm genel olarak "*şer sevicilik, mutlak kötülük, gaddarlık*" vs. gibi tanımlamalarla anıldı. Makyavelizm'in en genel öğretisi ise şu şekilde özetlenmektedir "*amaca ulaşmak için her yol mübahtır*" ve aynı zamanda "*başarıya ulaşmak için zora başvurulmalıdır*".³²

Machiavelli'nin Hükümdar'ının bölümleri tek tek incelemek ve önemli noktaların altını çizmekte fayda vardır. Machiavelli, kitabın giriş bölümünde, kitabın ne amaçla yazıldığını ve kime armağan edildiğini anlatmaktadır.³³ İkinci bölüm "*Soydan Gelme Hükümdarlıklar*" başlığını taşımaktadır. Bu bölümün ana mesajı hükümdarlığın soydan gelen, artı bir özellik olduğudur.³⁴ Machiavelli'nin bu vurgusunun altında yüksek ihtimalle Soderni ailesi dönemindeki cumhuriyet yanlılığının İtalya'ya fayda sağlamaması ve İtalya'nın güçlü bir soya sahip, kudretli bir hükümdar ile yönetilmesi gerektiği düşüncesi yatmaktadır. Ayrıca ona göre "*yazgı*" birçok şeyden önemlidir ve iyi bir hükümdar "*iyi bir yazgıya*" sahip olmalıdır.³⁵

Hükümdar'ın üçüncü bölümü "*Karma Hükümdarlıklar*" adını taşımaktadır. Machiavelli, bu bölümde Romalılara, tehlikeleri önceden gördükleri ve tedbir aldıkları için övgüler yağdırır. Hükümdarlığın devamı için, fethedilen yerlere yerleşilmesi gerektiği fikrini savunur. "*Ülke halkı ya okşanmalı ya da ezilmeli*" der. Machiavelli, Floransa'nın "*bekle ve gör*" siyasetini

²⁹ Black, age. s. 55.

³⁰ Kendisi Papa VI. Alexander'in oğluydu.

³¹ Duopouey, agm.

³² Quentin Skinner, "Machiavelli", **Political Philosophy A Very Short Introduction**, Ed. Miller David, Oxford Pub., New York, 2003.

³³ Niccolò Machiavelli, **Hükümdar**, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, ss. 1-2.

³⁴ Machiavelli, age. s. 4.

³⁵ Machiavelli, age. s. 5.

eleştirir.³⁶ Machiavelli'nin bu bölümü yazarken tarih bilgisinden sıkça faydalandığı bir gerçektir. Özellikle siyasal anlamda bütün olan Roma İmparatorluğu'nun tarihine öykündüğü görülür. Machiavelli'nin içten içe Lorenzo de Medici'yi bir Roma imparatoru olarak görmek istediği hissedilmektedir.

“İskender'in İşgal Ettiği Dareios Krallığı, İskender'in Ölümünden Sonra Hangi Nedenle Baş Kaldırmadı?” gibi eksantrik bir başlığı olan dördüncü bölümde ise Machiavelli, doğu despotluklarından bahseder. Ona göre doğu despotizminde *“tek bir insan özgürdü ve o da hükümdarın kendisidir”*. Bu bölümde iki devlet üzerinde durur; Osmanlı ve Fransa. Osmanlı için *“fethetmesi güç ama bir kere fethettikten sonra elde tutması kolay”*, Fransa içinse *“fethetmesi kolay ama elde tutması güç”* demektedir.³⁷ Machiavelli'nin böyle düşünmesinin nedeni aşikardır. 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti, oldukça güç kazanmış ve askeri anlamda ön plana çıkmıştı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi güçlü padişahların başa geçmesi ile Osmanlı, Avrupa'nın korkulu rüyası haline gelmişti. Keza 1480 yılında Osmanlı'nın Otranto Seferi'ni³⁸ gerçekleştirdiği, sefer sonuçsuz kalsa dahi İtalya üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı bilinen bir gerçektir.³⁹ Fransa için ise düşüncelerinin temelinde *“feodalitenin”* yattığını söylemek mümkündür çünkü feodal sistemde derebeyleri güç kazanmakta ve uyrukları Fransa kralından ziyade derebeyine bağlı bulunmaktaydı. Bundan dolayı Fransa ele geçirilse bile derebeylerinden birinin güç kazanarak Fransa üzerinde yeniden Fransız hakimiyeti kurmasında bir engel olmadığını görülmekteydi.⁴⁰ Bunun yanında Machiavelli'nin İskender'in imparatorluğu ile Türklerinkini benzettiği görülmektedir.⁴¹

“İşgalden Önce Kendi Yasalarıyla Ayakta Duran Hükümdarlıklar ve Kentler Nasıl Yönetilmelidir?” başlıklı beşinci bölümde Machiavelli, devletler fethedildiğinde nasıl davranılması gerektiğini yorumlamaktadır. Ona göre bir devlet fethedildiğinde ya *“yıkılmalı”* ya *“bizzat gidip fethedilen topraklara yerleşilmeli”* ya da *“onların kanunlarına dokunmayıp, vergiye bağlayıp, itaat çerçevesinde kalacakları bir hükümet kurulmalıdır”*. Bu bölümde

³⁶ Machiavelli, age. ss. 5-14.

³⁷ Machiavelli, age. ss. 15-18.

³⁸ Bu savaş Venedik'e büyük zarar vererek Floransa'ya ticari anlamda büyük yarar sağlamakla birlikte İtalya'nın siyasi birlikteliğinin eksikliğini göstermesi açısından önemlidir.

³⁹ Ayrıntılı bilgi için bkz. Halil İnalçık, **Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I**, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2020, ss. 115-133.

⁴⁰ Feodalite hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Bloch Marc, **Feodal Toplum**, Doğu Batı Yay., Ankara, 2005.

⁴¹ Machiavelli, age. s. 17.

Machiavelli, Romalılar ve Spartalılar örneğini verir. İki devlet de fethettikleri yerleri yakıp yıkmış ve bir isyan ile karşılaşmamıştır. Buna karşın Floransa, Pisa'da bu yöntemi uygulamamış ve en nihayetinde Pisa ellerinden çıkmıştır.⁴² Machiavelli için bu yöntemlerden en doğru olanı, işgal edilen yerlerin yıkılmasıdır çünkü böylece bir isyan ile karşılaşılmayacağını düşünmektedir. Eğer yakılıp yıkılmayacak ise de oraya yerleşmelidir çünkü *“bir hükümdar var olan düzeni devam ettirmeye”* çalışırsa, orada yaşayan halk *“eski özgürlüklerini unutmayacak ve ilk fırsatta isyan edecektir”*⁴³

Machiavelli, Hükümdar'ın *“Kendi Askerleri ve Becerisiyle Elde Edilen Yeni Hükümdarlıklar”* ve *“Başkalarının Silahlı Gücü ve Yazgısıyla Ele Geçirilen Yeni Hükümdarlıklar”* adlı altıncı ve yedinci bölümlerde devletlerin askeri güçlerine ve hükümdarın *“talihine”* yoğunlaşmaktadır. Ona göre *“talih kadındır”* ve *“bir kadın elde edilmeye rıza göstermez”*. Eğer bir yer silah zoruyla ele geçirildi ise oraya yeni kurumalar götürmek risklidir. Bu gibi durumlarda zor kullanılmalıdır çünkü *“iktidar demek şiddet”* demektir.⁴⁴ Machiavelli, eserinin bu bölümlerinde devletlerin kendi silahlı güçlerinin olmasının önemine de değinmektedir. Malum İtalya'daki birçok kent devleti yüzyıllar boyunca kendi ordularını kurmaktan ziyade, paralı askerlere sığınmıştır. Bu da yeri geldiğinde paralı askerlerin karşı tarafa geçmeleri, hırslarının peşinden koşup yönetimi ele geçirmeleri gibi birçok sebebi beraberinde getirmiştir.⁴⁵ Yine bu bölümde verdiği Hz. Musa örneği Machiavelli'nin din düşmanı olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Bu konu hakkında dediği ise mutlaka tarihe geçmiş cümleler arasındadır: *“Bütün eli silah tutan peygamberler başarıya ulaşmış, eli silahsız olanlar ise hüsrana uğramıştır”*.⁴⁶ Özellikle yedinci bölümde, *“yazgının”* üzerinde bolcu durur. Ona göre *“yazgısı iyi”* diye başa geçen ve sıradan olan kişiler vardır. Bunlar sıradan olmalarına rağmen bir şekilde hükümdar olmayı başarmışlardır lakin *“hükümdarlığı ellerinde tutmaları”* oldukça güçtür. Bu kişilerin hükümdarlıklarını devam ettirebilmeleri için *“yazgılarını erdemleri ile desteklemeleri”* gerektiğinin özellikle altını çizmektedir.⁴⁷ Açıkçası yedinci bölümde, Machiavelli'nin bir determinist olup olmadığı yönünde bir ikilem yaşamak mümkündür. Machiavelli, determinizm noktasında şöyle düşünülmelidir; evet, ortada bir yazgı vardır lakin

⁴² Machiavelli, age. s. 19.

⁴³ Machiavelli, age. s.20.

⁴⁴ Machiavelli, age. s. 23.

⁴⁵ Bkz. Black. age. ss. 63-96.

⁴⁶ Machiavelli, age. s. 26.

⁴⁷ Machiavelli, age. s. 30.

bu yazgı salt olarak ortada olan ve deęiştirilemeyen bir yazgıdan ziyade, kişinin çabası ile deęiştirilebilen, erdeme baęlı bir yazgıdır.

“*Alçakça Yollardan Hükümdarlığa Ulaşanlar Üstüne*” başlığını taşıyan sekizinci bölüm belki de Machiavelli’nin kötülük, şer sevicilik gibi suçlamalar edinmesinde önemli bir yer edinmektedir. Machiavelli’ye göre hükümdar olmak için iki yol mevcuttur; “*canice usullerle cinayetler işlemek*” ya da “*yurттаşların teveccühü sayesinde o mevkie ulaşmak*”. Machiavelli bu bölümde genel olarak tarihten ve kendi döneminden örnekler vermektedir. Bu örneklerin ortak noktası ise soylu bir aileden gelmeyen, sıradan halktan, belki de köylü sınıfından olan kişilerin canice yollarla hükümdarlığı elde edişleridir. Şöyle yazmaktadır:

“*Bir devleti ele geçiren kimse, yapması gereken bütün zulümleri bir defada kararlaştırıp yapmalıdır; ta ki her gün aynı şeyi yapmak zorunda kalmasın ve tekrarları önlemek suretiyle, zihinlerdeki endişeleri giderebilsin ve iyilikte olanları kazanabilsin. Pısrıklığından, ya da kötü tavsiyelerden ötürü bundan başka türlü davranan kimse, daima eli kılıcında olmak zorunda kalır ve durmadan yeni yeni adaletsizliklere uğramaktan sürekli endişe içinde yaşayan tebaasına asla güven duymaz. Acıları kısa sürüp, daha az duyulması için kötülükler toptan bir defa yapılmalı; iyilikler ise aksine daha uzun süre tadılabilmeleri için birbirini ağır ağır izlemelidir*”.⁴⁸

Aslında Machiavelli, bu bölümde kötülük yapmanın iyi bir şey olduğunu savunmamaktadır. Aksine kötü olana kötü, iyi olana iyi demektedir. Buna karşın asıl düşüncesi, başarıya giden yolda zaman zaman kötülük yapılması gerektiğidir. Çünkü onun görüşünde insan hem iyi hem de kötüdür.

“*Sivil Hükümdarlıklar Üzerine*” adlı dokuzuncu bölümde ise sekizinci bölümde bahsettiği iki yöntemden bir diğeri olan “*halkın teveccühü*” ile elde edilen hükümdarlıklardan bahseder. Bu hükümdarlar, halkın teveccühünü yalnızca “*kurnazlık*” ile sağlayabilirler diye belirtmektedir. “*Bu tip hükümdarların önünde iki yol vardır ya halkın ya da büyüklerin desteğini alırlar*”.⁴⁹ Bölümün devamında ise bir halkın kendi başına bırakılmaması gerektiğini söylemektedir çünkü halk kendi başına kaldığında, iç kavgalarına dönmektedir. Keza bu bölümü yazarken neden etkilendiğini Machiavelli’nin kendi cümleleri oldukça açık bir biçimde göstermektedir:

⁴⁸ Machiavelli, age. ss. 32-36.

⁴⁹ Machiavelli, age. ss. 36-37.

*“Barış aldaticıdır, bir ulusun eksiklerini ve zaafalarını gizler. Bir devletin gerçek naturasını açıkça gösteren krizler, çatışmalar ve savaşlardır. Bunu unuttukları içindir ki, İtalyalı hükümdarlar devletlerini tehdit eden tehlikeler karşısında aciz kalmışlardır. Bundan çıkan ilk ders şudur; fırtınalara karşı hazırlığını barış zamanında yapacaksın.”*⁵⁰

Bu noktada Machiavelli'nin Hükümdar'ının tüm bölümlerinin ayrı önem taşıdığını lakin bazı bölümlerin birbirlerinin devamı olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bu nedenle makalenin geri kalan bölümünde bazı başlıklara değinmeyi lakin ismen yer vermemeyi daha doğru buldum.

“Askeri Birlik Türleri ve Paralı Askerler” ve *“Yardımcı, Karma ve Ulusal Askerler”* başlıklarını taşıyan on ikinci ve on üçüncü bölümlerde Machiavelli, yeniden askeri gücün çeşitlerini irdelemektedir. Ona göre bir devlet, gücünü paralı askerler dayandırıyorsa o devlet güvende değildir. *“Hükümdar, sadece kendi gücüne güvenmelidir”*. Eğer hükümdar, kendi tebaasından bir askeri güç oluşturursa o askeri güç kendi vatanını savunmak için savaşacak ve hükümdara sadık kalacaktır, buna karşın paralı askerler kendi hırslarına yenik düşebilir, başka devletlerin daha fazla ödemesi ile taraf değiştirebilir temasını işlemektedir.⁵¹ Yukarıda da belirttiğim üzere, bu bölümün yazılış amacı aşıkardır. İtalya uzun süredir paralı askerlere dayalı bir askeri sistem ile savaşlara katılmaktadır. Buna karşın karşısındaki orduların *“ulusal ordular”* olduğu görülmektedir. Machiavelli burada dördüncü bölümde verdiği Osmanlı ordusu örneğinden de temel almaktadır.⁵² Machiavelli, hayatı boyunca birçok İtalyan kent devletinin, savaşları paralı askerler yüzünden kaybettiğine şahit olmuştur. Bu nedenle Lorenzo de Medici'yi kendi ordusunu kurması yönünde teşvik etme çabasına girmiştir.⁵³ Machiavelli bu görüşlerini *“Hükümdarın Orduya İlişkin Görevleri”* başlıklı on dördüncü bölümde de desteklemektedir. Bu bölümde iyi bir hükümdarın, *“savaş dışında da sürekli savaşı düşünmesi gerektiğini”* aksi taktirde hükümdarlığından olabileceğinin altını çizer. Yine bu düşüncelerini birçok güncel ve tarihi örnekle desteklemektedir.⁵⁴

Hükümdarın cömert olup olmaması sorunsalını incelediği on altıncı bölüm ise *“Cömertlik ve Cimrilik Üstüne”* adını taşımaktadır. Bu bölümde özellikle Jul Sezar üzerinde durur. Ona göre

⁵⁰ Machiavelli, age. s. 40.

⁵¹ Machiavelli, age. ss. 46-56.

⁵² Machiavelli, age. s. 17.

⁵³ Adabağ, age. ss. I-X.

⁵⁴ Machiavelli, age. ss. 56-60.

“Sezar, imparator olduktan sonra bir süre daha yaşasaydı, imparatorluğu batırırdı”. Machiavelli iyi bir hükümdarın cömert olması gerektiğini lakin bu cömertliğinin sınırlarını iyi çizmesi gerektiğini savunmaktadır. Keza şu cümleleri düşüncesini oldukça açık bir biçimde aktarmaktadır:

“Cömertliğiyle dünyaya nam salmak isteyen bir hükümdar, zorunlu olarak hiçbir şatafattan kaçınmayacaktır. Bu da onun hazinesine bu tür masraflarla tüketmek zorunda bırakır ve sonuçta o, edinmiş olduğu ünü koruyabilmek için halkına olağanüstü külfetler yükler, onu vergiler altında ezer. Sonuçta tebaasının gözünde nefret edilen bir kişi olur.”⁵⁵

Machiavelli'nin bu bölümü yazarken duygusal bir tavır takındığı ve kendi yaşamından bir parçaya da yer verdiği görülmektedir. Bilindiği üzere babasının vasiyeti “*Mutlu yaşayın ve az harcayın*” şeklindedir. Elbette cömertlik ve cimrilik hakkındaki tüm yorumlarını kişisel yaşamışlığı ile açıklamak mümkün değildir lakin bunun önemli bir etmen olduğuna itiraz etmek de mantıklı olmayacaktır.⁵⁶

Machiavelli, eserinin on sekizinci bölümünde ise bir hükümdarın sözlerini nasıl tutması gerektiği üzerinde durur. Ki bu nedenle bölümün ismi “*Hükümdarlar Sözlerinde Nasıl Durmalıdır?*”dır. Bir hükümdarın iki şekilde sözlerinde durması gerektiğini belirtir; birincisi yasalarla ve ikincisi kuvvetle. Ona göre; “...birincisi insanlara, ikincisi hayvanlara özgüdür. Ama çoğu kez ikincisine başvurmak zorunda kalınır. Bir hükümdar yerine göre bazen hayvan bazen insan gibi davranmayı bilmelidir.”. Bu bölümün arka planına bakıldığında, Machiavelli'nin insana dair görüşünün etkisi görülür. Ona göre insan “*kötücüdür, aldatmayı sevdiği gibi, çoğu zaman da aldanmaya hazırdır*”. Ayrıca bu bölümde hükümdarın hem yasalar hem de kuvvet yoluyla kendisini savunmayı ve konumunu sağlamlaştırmayı bilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.⁵⁷

“*Beğenilmek İçin Hükümdar Ne Yapmalıdır*” başlığını taşıyan yirmi birinci bölüm ise hükümdarın, beğenilmesinin anahtarının şiddette ve fetihle yattığını savunmaktadır. Bu bölümde Aragonlu Fernando'yu örnek olarak göstermektedir. “*O saltanatının başında*

⁵⁵ Machiavelli, age. ss. 60-62.

⁵⁶ Utku Özmakas, **Prens: Machiavelli'nin Muazzam Muamması**, İletişim Yayınları, İstanbul, 2019, s. 223-240.

⁵⁷ Machiavelli, age. ss. 66-69.

Granada Krallığına saldırdı ve onun bu girişimi, büyüklüğünün temelini oluşturdu”⁵⁸ Machiavelli’nin böyle düşünmesi normaldir çünkü o günlerde Avrupa’da İspanya ve Fransa büyük bir güç haline gelmişti. Bu iki devletin de ortak özelliği güçlü bir orduya ve ordularını iyi yöneten hükümdarlara sahip olmalarıydı.⁵⁹

Hükümdar’ın yirmi beşinci bölümü “*Dünya İşlerinde Yazgının Gücü Nedir ve Nasıl Karşı Konulması Gerekir?*” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde Machiavelli “*talih*”e odaklanır. Talih hakkında yorumları şöyledir:

*“Ben talihi, azgın bir nehre benzetiyorum – yatağından taşıdığı zaman, ovaları suya boğan, ağaçları ve yapıları yıkan, toprakları bir yandan alıp öbür yana atan nehre... herkes onun tahribatı önünden kaçır, herkes onun öfkesine boyun eğer, hiçbir şey ona engel olamaz. Ama o ne kadar korkunç olursa olsun, azgınlığı geçtiği zaman insanlar yine de bentler kurarak, setler inşa ederek ve daha başka işler yaparak kendilerini güvenceye alamaya çalışmaktan geri kalmazlar. Böylece yeni taşkınlar olduğunda, sular bir kanalda tutulabilir, eskisi gibi serbestçe etrafa yayılarak, o kadar büyük tahribat yapamaz. Talih içinde aynı şey söz konusudur. Talih, gücünü özellikle kendisine karşı hiçbir direniş hazırlığı bulunmayan yerlerde gösterir ve azgınlığını, kendisini durdurabilecek hiçbir engelin bulunmadığını bildiği yerlerde gösterir.”*⁶⁰

Bu bölümü okuyan biri Machiavelli’nin, Titus’tan ne kadar etkilendiğini fark edecektir. Roma geleneklerinde de de en önemli unsurlardan birisi “*talih*”tir ve bu “*talih*”, kişinin şansı bahtı anlamında bir talihten ziyade kişinin erdemi, becerisi, çalışkanlığı ile bağdaşık bir talihtir.

Hükümdar’ın yirmi altıncı ve son bölümü ise kitabın amacını açıkça ortaya koyan bir başlığa sahiptir: “*İtalya’yı Barbarların Elinden Kurtarmaya Çağrı*”. Bu bölümde Machiavelli, Lorenzo de Medici’nin başa geçmesini, Floransa ile yetinmeyip tüm İtalya’da hâkim olmasını ve İtalya’yı yeniden Roma İmparatorluğu dönemindeki muazzam günlere döndürmesini istemektedir. Bölümün ve kitabın en iyi özetini ise Machiavelli’nin Titus’tan yaptığı şu alıntı

⁵⁸ Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Lee Stephan, **Avrupa Tarihinden Kesitler: 1494-1789**, Dost Kitapevi, Ankara, 2002; Merriman John, **Rönesans’tan Bugüne Modern Avrupa Tarihi**, Say Yayınları, İstanbul, 2018; Hirst John, **Kısa Avrupa Tarihi**, Say Yayınları, İstanbul, 2021.

⁵⁹ J. M. Roberts, **Avrupa Tarihi**, İnkılap Yay., Ankara, 2015, ss. 50-76.

⁶⁰ Machiavelli, age. ss. 93-97.

vermektedir; “Savaş, savaşmak zorunda bırakılanlar için haklıdır ve silahlar, umut bağlayacak başka şeyi kalmayanlar için kutsaldır.”⁶¹

Sonuç

Machiavelli, burjuvazinin siyasal düşünüşünün laikleşmesine ve bilimselleşmesine hizmet etti. Düşüncelerinin temelinde din dışılık vardı. Machiavelli, belki kendi yüzyılında İtalyan siyasal birliğinin doğuşunu göremedi lakin üç yüz yıl sonra İtalya sonunda siyasal birliğini sağladı. Bunda Machiavelli'nin büyük bir paya sahip olduğu aşikardır. Machiavelli'ye göre mutlak monarşi için sınırsız yetkilere sahip bir hükümdar gerekiyordu. Yine gerektiğinde hükümdar zor kullanmaktan hatta dini kullanmaktan bile çekinmemeliydi. Başarıya ulaşmak için her yola başvurulabilirdi.

Machiavelli'nin yazdıklarının arka planı ise üç maddede özetlenebilir; İtalya'nın mevcut bulunduğu siyasal istikrarsız ortam, Machiavelli'nin kişisel yaşanmışlığı ve tarihten alınan dersler. Bu üç maddenin Hükümdar'ın neden yazıldığında ve hangi koşullarda yazıldığına verilebilecek en iyi yanıt olduğu kanısındayım çünkü Machiavelli'nin amacı yaşanmışlıkları ve bilgisi ile ülkesini kurtarmaktı.

İtalya, Machiavelli'nin ölümünün ardından yaklaşık 300 yıl daha siyasal birliğini sağlayamadı. İtalya'nın siyasal birliğini sağlaması ancak 1860 yılında Mazzini ve Garibaldi önderliğinde gerçekleşti ki bu oldukça sancılı bir süreçti. Daha sonraki yıllarda İtalya, I. Dünya Savaşı'na katıldı. I. Dünya Savaşı'nda önce İttifak devletlerinin yanında olan İtalya, daha sonra İtilaf Devletlerinin tarafına geçti lakin istediği sonuçları elde edemedi. I. ve II. Dünya Savaşları arasında İtalya'da Faşizm yükseldi. Başa geçen Mussolini, İtalya'yı şanlı günlerine geri döndürmek istiyordu.⁶² Bakıldığında Mussolini'nin Machiavelli'den fazlaca etkilendiği aşikardır.⁶³ Hatta Hitler'e Hükümdar'ı hediye ettiği bilinmektedir.⁶⁴ İtalya, II. Dünya Savaşı'nda ise mağlup tarafta yer alarak büyük zarar gördü ve teslim olmak zorunda kaldı. II.

⁶¹ Machiavelli, age. ss. 97-103.

⁶² Black, age. ss. 169-217.

⁶³ Ayrıntılı bilgi için bkz. Syros Vasileios, “Behind Every Great Reformer There is a “Machiavelli””: Al-Maghili Machia Velli, And The Micro-Politics Of An Early Modern African And An Italian City-State”, **Philosophy East and West**, Vol 65, No 4, Ekim 2015.

⁶⁴ Didem Dünder, **Makyevel'in Düşüncelerinin Mussolini'ye Etkileri**, Atılım Üniversitesi SBE, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2019.

Dünya Savaşı sonrasında İtalyan Cumhuriyeti kuruldu ve günümüzde hala varlığını sürdürmektedir.⁶⁵

İtalya, günümüzde bir turizm, moda ve yemek cenneti olarak görülmektedir. Tarihine bakıldığında Dante'den, Machiavelli'ye; Machiavelli'den Garibaldi'ye kadar birçok önemli siyasetçi, düşünür, filozof, yazar... yetiştiren bir ülke olduğu aşikardır. Bu kişilerin ortak düşü ise huzur içinde ve birleşmiş bir İtalya görmektir. Machiavelli bu düşün gerçekleşmesine katkı noktasına, en önde gelen isimdir.

Machiavelli her ne kadar çoğu zaman şer sevicilikle suçlansa da aslında bu bir yanılıdır. Evet, Machiavelli eserinde yeri geldiğinde insanın kötülüğe başvurmasının doğal ve anlaşılır olduğunu savunmaktadır lakin aynı Machiavelli kötünün kötü, iyinin de iyi olduğunu belirtmektedir. Onun felsefesi, siyah ve beyazın yan yana bulunduğu bir felsefedir. Machiavelli için şartlar ve koşullar uygun olduğu taktide kötülüğe başvurmak doğaldır çünkü kötülük, sonuç olarak iyilik doğurabilir. Machiavelli sanıldığı gibi aksine kötü değildir, o daha çok mazlum olarak düşünülebilir. Ülkesinin kaotik durumu karşısında göz yaşlarını tutamayan, kendisinden çok ülkesini düşünen biridir. Machiavelli için en uygun tanımlamalardan biri ise “*kötülüğün sıradanlığı*”⁶⁶ olacaktır.

⁶⁵ Black, age. ss. 227-267.

⁶⁶ Ayrıntılı bilgi için bkz. Hannah Arendt, **Kötülüğün Sıradanlığı: Adolf Eichmann Kudüs'te**, Metis Yayınları, İstanbul, 2009.

KAYNAKÇA

Kitaplar

- Yaşar Şahin Anıl, **Niccolò Machiavelli**, Kastaş Yay., İstanbul, 2010.
- Hannah Arendt, **Kötülüğün Sıradanlığı: Adolf Eichmann Kudüs'te**, Metis Yay., İstanbul, 2009.
- Jeremy Black, **Kısa İtalya Tarihi**, Say Yay., İstanbul, 2020.
- Marc Bloch, **Feodal Toplum**, Doğu Batı Yay., Ankara, 2005.
- Virginia Cox, **İtalyan Rönesans'ının Kısa Tarihi**, İletişim Yay., İstanbul, 2020.
- John Hirst, **Kısa Avrupa Tarihi**, Say Yay., İstanbul, 2021.
- Halil İnalçık, **Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I**, İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2020.
- Stephan Lee, **Avrupa Tarihinden Kesitler: 1494-1789**, Dost Kitapevi, Ankara, 2002.
- Niccolò Machiavelli, **Hükümdar**, İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2008.
- John Merriman, **Rönesans'tan Bugüne Modern Avrupa Tarihi**, Say Yay., İstanbul, 2018.
- Utku Özmağas, **Prens: Machiavelli'nin Muazzam Muamması**, İletişim Yay., İstanbul, 2019.
- Tim Parks, **Medici Ailesi: Rönesans Çağı'nda Bankacılık, Siyaset Ve Sanat**, Kronik Yay., İstanbul, 2021.
- Alaeddin Şener, **Siyasal Düşünceler Tarihi**, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1995.

Makaleler

- Necdet Adabağ, "Giriş", **Hükümdar**, İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2008.
- Patrick Duopouey, "Machiavelli'nin Hükümdar'ını Okumaya Başlarken",1 Ekim 2016, <https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2016/10/01/machiavellinin-hukumdarini-okumaya-baslarken/> (son erişim tarihi: 20 Kasım 2022).
- Metin Ziya Köse, "Otranto Seferi", TDVİA, <https://islamansiklopedisi.org.tr/otranto-seferi> (son erişim tarihi: 01/01/2023).
- Murat Serdar, "Medici Ailesi: Floransa'da Bir Ailenin Yükseliş Öyküsü", **Sosyal Bilimler Araştırmaları**, Cilt: 14, Sayı:2, Aralık 2019.
- Quentin Skinner, "Machiavelli", **Political Philosophy A Very Short Introduction**, Ed. Miller David, Oxford Pub., New York, 2003.
- Vasileios Syros, "Behind Every Great Reformer There is a "Machiavelli": Al-Maghili Machiavelli, And The Micro-Politics Of An Early Modern African And An Italian City-State", **Philosophy East and West**, Vol 65, No 4, Ekim 2015.
- Darshan Vigneswaran, "The Territorial Strategy of the Italian City-State", **International Relations**, Vol 21, No 4, Aralık 2007.

Samet Zenginođlu, “İtalya’da Politik İstikrarsızlık: Cođrafya, İdeoloji, Ekonomi”, **Akademik Sosyal Arařtırma Dergisi**, Yıl: 8, Sayı: 53, Ađustos 2022.

Tezler

Didem Dündar, **Makyevel’in Düşüncelerinin Mussolini’ye Etkileri**, Atılım Üniversitesi SBE, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2019.

Hakan Sezer, **Machiavelli ve Prens Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme**, Uludađ Üniversitesi FEF, (Yayınlanmamış Bitirme Tezi), Bursa, 2014.

Duygu Şahin, **XV. Yüzyıl Fransa’sında Sanat ve Finans İlişkisi: Medici Ailesi**, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi SBE, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2012.

İnternet

<http://courses.washington.edu/hsteu401/Machiavelli%20Letters.pdf> (son erişim tarihi: 14 Ekim 2022)

<https://courses.washington.edu/hsteu401/Letter%20%20to%20Vettori.pdf> (son erişim tarihi: 27 Kasım 2022)

Görsel Yayınlar

Susan Horth, **Medici: Godfathers of the Renaissance**, https://www.youtube.com/watch?v=GOAVRcI6mFU&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0 (son erişim tarihi: 02/01/2023)